

БОЛАЛАРДА ТЕЗ-ТЕЗ КАСАЛЛАНИШ САБАБЛАРИ

*Худайберганова Ноила Хамитовна
Раҳматуллаева Мамура Шокир қизи
Исмаилова Адолат Абдурахимовна
Алиева Нигора Рустамовна*

*Тошкент давлат тиббиёт университети
Ўзбекистон, Тошкент*

Email: hnoila9@mail.ru

телефон: +998979019905

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7585-7963>

Аннотация: Болаларда тез-тез касалланиш (қайталанувчи инфекциялар) педиатрия ва иммунологияда долзарб муаммо ҳисобланади. Ушбу ҳолат иммун тизимининг етарли ривожланмаганлиги, ташқи муҳит омиллари ва сурункали инфекция манбалари билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Калит сўзлар: болалар, иммунитет, қайталанувчи инфекциялар, микробиота, витамин етишмовчилиги.

CAUSES OF FREQUENT ILLNESS IN CHILDREN

*Khudayberganova Noila Khamitovna
Rahmatillayeva Mamura Shokir qizi
Ismailova Adolat Abdurahimovna
Aliyeva Nigora Rustamovna*

*Tashkent State Medical University
Uzbekistan, Tashkent*

Email: hnoila9@mail.ru

telefon: +998979019905

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7585-7963>

Abstract: Frequent illnesses in children (recurrent infections) represent a significant issue in pediatrics and immunology. This condition may be associated with the immaturity of the immune system, environmental factors, and the presence of chronic infection foci.

Keywords: children, immunity, recurrent infections, microbiota, vitamin deficiency

ПРИЧИНЫ ЧАСТОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ У ДЕТЕЙ

*Худайберганова Ноила Хамитовна
Рахматуллаева Мамура Шокир кизи
Исмаилова Адолат Абдурахимовна
Алиева Нигора Рустамовна*

*Тошкентский государственный медицинский университет
Узбекистан, Ташкент
Email: hnoila9@mail.ru
телефон: +998979019905
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7585-7963>*

Аннотация: Частая заболеваемость у детей (рецидивирующие инфекции) является актуальной проблемой педиатрии и иммунологии. Данное состояние может быть связано с незрелостью иммунной системы, воздействием факторов окружающей среды и наличием хронических очагов инфекции.

Ключевые слова: дети, иммунитет, рецидивирующие инфекции, микробиота, дефицит витаминов

Долзарблиги. Болалар организми катталарга нисбатан инфекцияларга мойилроқ бўлади [1,2]. Айниқса мактабгача ва кичик мактаб ёшида иммун тизими тўлиқ шаклланимаган бўлади, бу эса тез-тез касалланишга олиб келади [8].

Болаларда тез-тез касалланишнинг асосий сабаблари куйидагилардан иборат: иммун тизимининг етишмовчилиги. Туғма ёки орттирилган иммунодефицит ҳолатлари [3]. Иммун жавобнинг пасайиши. Микробиота ва ичак барьери бузилиши. Дисбиоз. Ичак ўтказувчанлигининг ошиши ("leaky gut"). Иммунитетнинг 70% ичак билан боғлиқ [4]. Нотўғри овқатланиш. Витамин D, A, C ва микроэлементлар етишмаслиги. Оксил танқислиги. Экологик ва ижтимоий омиллар [5]. Ҳаво ифлосланиши. Болалар боғчаси ва мактабда инфекция тарқалиши. Сурункали инфекция ўчоқлари. Аденоидлар. Тонзиллит [6]. Карлес. Стресс ва уйқу бузилиши. Психоэмоционал омиллар. Иммун тизимга салбий таъсир [7].

Хулоса. Болаларда тез-тез касалланиш кўп омилли жараён бўлиб, иммун тизим ҳолати, овқатланиш, микробиота ва ташқи муҳит таъсири билан боғлиқ. Муаммони бартараф этиш учун комплекс ёндашув — иммунологик текширув, тўғри овқатланиш ва профилактика муҳим аҳамиятга эга.

Адабиётлар.

1. Алиева, Н. Р., Исмаилова, А. А., & Худайберганова, Н. Х. (2026). Тез-тез ва узоқ вақт касалланадиган болаларда иммун ҳолати бузилишлари.
2. Алиева, Н. Р., Исмаилова, А. А., & Худайберганова, Н. Х. (2026). Тез-тез касалланадиган болаларда иммун тизимининг ўзига хослиги.
3. Алиева, Н. Р., Исмаилова, А. А., & Худайберганова, Н. Х. (2026). Боланинг овқатланиши ва иммунитетнинг шаклланиши.

4. Коровина, Н.А. Современные возможности эффективной иммунопрофилактики острых респираторных инфекций в программах оздоровления часто болеющих детей / Н.А. Коровина, А.Л. Заплатников, И.В. Леписева // Детские инфекции – 2011– № 1– С. 56–59.

5. Новиков, Д.К. Диагностика иммунопатологии, оценка иммунного статуса / Д.К. Новиков, П.Д. Новиков // Клиническая иммунопатология. Руководство / Д.К. Новиков, П.Д. Новиков; по ред. Н.П. Базеко, Б.И. Чернин. – М.: Мед. лит., 2019. – Гл. 8. – С. 98–126.

6. Bartlett, J.G. Management of respiratory tract infections – 3rd ed. / J.G. Barlett. – Philadelphia, 2001. – P. 178–182. 6. Таточенко, В.К. Острые респираторные заболевания у детей – антибиотики или иммуностимуляция / В.К. Таточенко // Мед. панорама. – 2024. – № 2. – С. 46–49.

7. Таточенко, В.К. Острые респираторные заболевания у детей – антибиотики или иммуностимуляция / В.К. Таточенко // Мед. панорама. – 2024. – № 2. – С. 46–49.

8. Ярцев, М.Н. Иммунная недостаточность и часто болеющие дети / М.Н. Ярцев, К.П. Яковлева, М.В. Плахтиенко // Педиатрия (приложение к журналу Consilium Medicum). – 2016. – № 1. – С. 13–18.